

PALIERELE NEXUS ÎN REPREZENTAREA SOCIALĂ A LIDERILOR

Mihai ȘLEAHTIȚCHI

doctor în psihologie, doctor în pedagogie,
conferențiar universitar

Nexus stands for an affective prelogical knot common to a large number of individuals in a particular community. It is a knot in the sense that it „associates and connects a series of attitudes” and is affectively prelogical because it can „instantly operate a rejection or adhesion” (“which leaves no room for reasoning or afterthought”). Its anchoring in reality is achieved by issuing clear opinions, firm positions or mobilizing slogans. Ultimately, these categories of individuals only have to manifest themselves for or against the produced assessment. The maximum effect is reached in crisis situations, „with the occurrence of real or imaginary abnormal events in the social life (conflicts, collective threats etc.)”

Keywords: *nexus, knowledge, affect, social thinking, social representations, leaders*

Primele informații cu referire la oportunitatea includerii conceptului de *nexus* în studiul interacțiunilor umane ni le oferă M.-L. Rouquette, cel care a fondat și a condus mulți ani la rând faimosul *Laborator de psihologie a mediului* din cadrul Universității *Paris-Descartes* (Paris 5). La sfârșitul anilor '80 - începutul anilor '90, el scoate de sub tipar două lucrări de referință - *La psychologie politique* [1] și, respectiv, *Sur la connaissance des masses. Essai de psychologie politique* [2] -, în care se conține o viziune mai puțin obișnuită asupra „comportamentelor colective de mobilizare cărora nu li se poate identifica o bază rațională”. Potrivit cunos-

cutului psihosociolog francez, înțelegerea și explicarea acestor comportamente țin, în foarte mare măsură, de *raporturile existente între cunoaștere și afect*.

Ce înseamnă, însă, să te conduci de *raporturile existente între cunoaștere și afect*? Răspunsul cel mai potrivit, crede M.-L. Rouquette, ar fi să te pliezi pe ceea ce poartă numele de *nexus*. Într-un asemenea caz, interpretările vor trebui să țină cont de existența unui *nod afectiv prelogic comun unui număr mare de indivizi dintr-o comunitate anume*. Or, *nexus*-ul este un *nod* în sensul că,, asociază și conectează mai multe atitudini” și este *afectiv prelogic* pentru că poate „opera

instantaneu o respingere sau o adeziune” („ceea ce nu lasă loc nici raționamentului, nici reflecției”).

În fond, arată M.-L. Rouquette și cei care i-au continuat opera – cum ar fi S. Delouvée [3; 4] sau/și M. Curelaru [5] –, *nexus*-ul apare în varianta unor termeni care, cel mai adesea, sunt *abstracți* și care, în același timp, sunt *indiscutabili* pentru o colectivitate situată într-un context existențial presant. Ancorarea lui în realitate se realizează prin emiterea unor *opinii clare*, a unor *luări de poziție ferme* sau a unor *slogane mobilizatoare*. În cele din urmă, membrilor colectivității avute în vedere nu le rămâne decât să se manifeste în legătură cu emiterea produsă fie *pentru*, fie *contra*. Efectul maxim este atins în *situații de criză*, „odată cu apariția unor evenimente anormale în viața socială (conflicte, amenințări colective etc.), reale sau imaginare”. Acum, este extrem de important să se impună în prim plan exprimări stimulative precum *patrie, justiție, libertate, egalitate, dreptate* sau/și *adevăr*. Nimic neobișnuit, de fapt: „când inegalitățile sociale sunt apăsătoare și ating un prag al insuportabilului, tema egalității este lansată, devine antrenantă, putând da naștere unei revoluții”. La fel, *libertatea* și *patria* sunt teme care se activează imediat când „națiunea este în pericol”. *Nexus*-ul, precum putem observa, nu ține în niciun fel de logică sau de gândirea consecventă, de argumentare sau de contraargumentare, întrucât, de fiecare dată,

primează *afectul*, adică mișcarea de suflet exagerat de intensă.¹ Legătura *mobilizare – etichetă afectivă*, spun specialiștii – R.P. Wolter, bunăoară [6], redă un aspect fundamental al *nexus*-ului: *cele două elemente nu pot fi disociate*. Nu există fenomen de mobilizare colectivă care să nu facă apel la *nexus* și dimpotrivă – este dificil să ne imaginăm *nexus*-ul fără un efect de mobilizare.

Studiul experimental dedicat *nexus*-ului nazist, realizat de M.-L. Rouquette la 1994 și încorporat în deja amintita *Sur la connaissance des masses. Essai de psychologie politique*, ilustrează pe deplin afirmația cu privire la *funcția antrenantă a stării de afect*. În studiul vizat, unui număr de 37 de studenți i-au fost prezentate opt afirmații care au figurat în programul electoral al NSDAP (*National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei*):

- în chestionarul distribuit unui număr de 12 subiecți, afirmațiile au fost asociate cu „un partid politic” (*grup de control*);
- în chestionarul distribuit altor 12 subiecți, afirmațiile au fost asociate cu „partidul național-socialist”;
- în chestionarul care a ajuns la ultimii 13 subiecți, afirmațiile au fost asociate cu „partidul nazist”.

Fiecare dintre afirmațiile prezentate subiecților incluși în eșantion a fost evaluată pe o scală Likert în 5 puncte, mergând de la „perfect de acord” la „dezacord total”.

Tabel. Rezultatele studiului asupra *nexus*-ului nazist: numărul de afirmații respinse, în funcție de etichetă

	Eticheta „partid politic”	Eticheta „partid național-socialist”	Eticheta „partid nazist”
Afirmații respinse	28 (30%)	28 (30%)	50 (48%)
Afirmații acceptate	68 (70%)	68 (70%)	54 (52%)

Analizând tabelul de mai sus, constatăm că, atunci când afirmațiile sunt asociate unui „partid politic” (oarecare) sau unui „partid național-socialist”, procentul de respingere este de 30% (28/96). În cazul în care afirmațiile sunt asociate „partidului nazist”, gradul de respingere crește, atingând cota de 48% (diferența față de celelalte condiții este semnificativă la testul χ^2 , unde $p < 0,01$). Eticheta „partid nazist” a condus la apariția unui neîndoielnic *nexus*. Detestând nazismul, subiecții au respins cu o putere mai mare afirmațiile raportate la partidul care-l reprezintă. Avem de-a face, la acest moment, cu o respingere „afectivă și prelogică”, deoarece, subiecții au evaluat negativ afirmațiile pornind de la atitudinea lor (de respingere) față de nazism, în loc să o facă pe baza conținutului prezentat”.

Însumând diverse date cu referire la *nexus* și particularitățile manifestării lui pe dimensiunea „interacțiunilor prezente sau trecute, reale sau imaginare dintre conduitele umane”, M.-L. Rouquette scoate în profil – în aceeași *Sur la connaissance des masses. Essai de psychologie politique*¹ – următoarele caracteristici definitorii ale fenomenului:

- poartă un caracter colectiv și este împărtășit de majoritatea membrilor unei comunități la un moment dat;
- este mobilizator și anulează pentru moment diferențele inter- și intra-grupale;
- este activat mai ales în perioade de criză și de pericol;
- nu reprezintă o elaborare a realului, ci a imaginarului social;
- este o elaborare ireductibilă la un conținut particular, prezentându-se ca un „cvasi-concept”;
- se exprimă printr-un termen unic care nu poate fi înlocuit cu niciun termen echivalent („nebun”, de pildă, nu este același lucru cu „bolnav mintal”);
- forma discursivă privilegiată este emfaza (proclamații, imnuri, sloganuri, declarații de adevăr, condamnări publice etc.), stare observabilă, în timpul discursurilor politice solemne, în care o anumită vehemență de limbaj exprimă lipsa de măsură a afectului”.

De la început – ne referim, evident, la constatările care se regăsesc în cele două lucrări inițiatice ale lui M.-L. Rouquette (*La psychologie politique* și *Sur la connaissance des masses. Essai de psychologie politique*) – *nexus*-ul apare în calitate de un construct psihomental integrat în reprezentarea socială, sau, mai bine zis, ca o formă a gândirii sociale despre care se

poate spune că este complementară nucleului central (exprimând valoarea afectivă a acestuia). Ulterior, același unghi de vedere se întâlnește și la mulți alți exploratori ai câmpului social. Iată doar câteva exemple:

- **C. Guimelli:** *nexus*-ul corespunde anumitor aspecte – foarte bogate din punct de vedere emoțional – ale reprezentărilor sociale [7];
- **P.H.F. Campos:** *nexus*-ul exprimă dimensiunea afectivă a reprezentărilor sociale în raport cu mobilizarea mulțimilor [8];
- **M. Curelaru:** în cadrul componentei emoționale a unei reprezentări sociale putem oricând identifica un *nexus* [9].

În pofida faptului că s-au auzit, de-a lungul timpului, și voci prin care *nexus*-ul este văzut ca o *formă specifică a gândirii sociale*, susceptibilă să anticipe apariția reprezentărilor sociale, să le preceadă în elaborare,¹ unghiul de vedere pe care-l emite, inițial, M.-L. Rouquette și la care aderă C. Guimelli, P. H. F. Campos, M. Curelaru și multe alte figuri importante din domeniul psihologiei sociale reușește să se mențină pe o poziție privilegiată, lui revenindu-i, în cele din urmă, statutul de *nulli secundus*. Pentru a oferi dovada necesară, vom specifica că în ultimii 10-15 ani majoritatea cercetătorilor înclină să utilizeze conceptul de *nexus* raportându-se la reprezentările sociale, și nu la un alt nivel al gândirii de masă. Printre aceștia, ca să dăm și niște exemple, se enumeră J.-M. Seca [13] cu C. Guimelli [14], P. H. F. Campos cu M.-L. Rouquette [15; 16], P. Chareaudeau cu R. Montes [17], A. De Rosa cu R. Farr [18], G. Lo Monaco cu P.

Rateau și C. Guimelli [19], N. Roussiau cu E. Renard [20], C. Demontis cu A. Gruev-Ventila, C. Pouet și A. Hellmuth [21]. Chiar dacă, în anumite cazuri – ne referim, în special, la cele legate de cercetările aparținând lui S. C. Calonge [22; 23; 24; 25] sau la O. Camus [26], V. Carranza [27] sau S. Delouvée [28; 29], W. Wagner sau N. Kronberger [30] – *nexus*-ul este prezentat „în mod independent” (nefiind, deci, raportat la reprezentările sociale), acest lucru, oricum, nu este făcut de o manieră tranșantă, adică, după cum preferă să spună R. P. Wolter¹, nu se afirmă explicit că el, *nexus*-ul, reprezintă o *specie aparte a gândirii sociale*.

Acestea fiind spuse, să vedem, în final, cum anume *nexus*-ul se impune în calitate de „o formă a gândirii sociale complementară nucleului central, exprimând valoarea afectivă a acestuia”. Într-o asemenea ordine de idei, ar fi fost, evident, foarte bine să trecem în revistă toate sau aproape toate studiile cu caracter empiric în care se profilează complementaritatea avută în vedere. Din lipsă de spațiu, însă, ne vom limita la doar trei dintre ele – la *Nexus, représentations sociales et masquage des divergences intra et intergroupes* realizat de G. Lo Monaco, P. Rateau, C. Guimelli [31], la *Social representations of terrorism* realizat de C. Demontis, A. Gruev-Vintila, C. Pouet, A. Hellmuth [32] și la *Liderii și reprezentarea lor socială* realizat de către noi cu ceva timp în urmă [33;34].

În cel dintâi studiu, desfășurat pe parcursul anului 2006 s-a urmărit asocierea *nexus*-ului „libertate” cu „grupul ideal”,

ultimul redând un obiect despre care deja se știa, la acea vreme, că este „foarte utilizat în abordarea structurală a reprezentărilor sociale”. Datele acumulate au permis să se stabilească două caracteristici esențiale ale *nexus*-ului față de care s-a manifestat interes: faptul că el este în stare „să anuleze diferențele intra- și inter-grupuri”, precum și faptul că evocarea lui „pare a provoca adeziune față de obiect sau respingerea acestuia, într-un mod necondiționat și unanim”. *Veritatis simplex oratio est*: ori de câte ori *nexus*-ul „libertate” este asociat grupului ideal, „indivizii îl recunosc masiv, chiar dacă el nu se manifestă în conformitate cu prescripțiile centrale” (or, în cazul „grupului ideal”, prescripția centrală este că el „nu trebuie să aibă nicio ierarhie”); și dimpotrivă – ori de câte ori „libertatea” este amenințată, indivizii „nu mai recunosc obiectul”. Prezența *nexus*-ului „libertate”, conchid autorii studiului, este indiscutabilă. Relația lui cu nucleul central al reprezentării și potențialul mobilizator de care dispune țin de domeniul evidenței.

În cel de-al doilea studiu, desfășurat din noiembrie 2006 până în iulie 2007, s-a verificat dacă implicarea personală a indivizilor afectează reprezentările acestora cu privire la terorism. Studiul vizat a avut la bază un chestionar aplicat pasagerilor din aeroporturile *Marseille – Provence* (Franța) și *Boston – Logan* (Statele Unite ale Americii)¹. Analizele efectuate au vizat trei tipuri de participanți, diferențiați în funcție de nivelul de implicare personală și de nivelul practicii antiteroriste: pasageri francezi și pasageri

americani, după cum și personalul de securitate din aeroportul *Marseille – Provence*. Rezultatele obținute au demonstrat că structura reprezentărilor sociale cu privire la terorism se modelează în funcție de implicarea personală a indivizilor care se raportează la riscul apariției unui asemenea fenomen, precum și în funcție de practicile legate de administrarea unui asemenea tip de risc. Astfel, tema dominantă în discursul personalului a fost cea a *siguranței* și a *securității*, iar discursul pasagerilor s-a centrat pe *responsabilitatea guvernanților* și pe o serie de elemente care au profilat *etiologia terorismului* (ultimul fiind pus, de cele mai multe ori, pe seama politicului). În vreme ce reprezentarea socială exprimată de personal a avut o orientare *mai practică*, cea care s-a profilat în mediul pasagerilor a fost *mai normativă, mai evaluativă, mai atributivă, ea nefiind prescriptivă în privința stilurilor de conduită*. În plus, rezultatele studiului întreprins în aria aeroporturilor *Marseille-Provence* și *Boston-Logan* au permis să se stabilească că reprezentările sociale activate de către subiecții implicați în experiment au conținut și o serie de *nexus-uri* [*teamă* – la pasagerii francezi; *teamă, morți, musulmani* – la pasagerii americani; *bombă* – la personalul de securitate] care au fost în măsură să-i mobilizeze pe aceștia, desemnând, destul de clar, mijloacele potențiale ale actului de terorism, autorii și consecințele nefaste ale acestuia. Itemii centrali cu o puternică încărcătură afectivă [*teamă, morți, musulmani, bombă*] au generat, la rândul său, semnificații analoge pentru mai mulți itemi periferici [1

septembrie, Al-Qaida, nesiguranță, Ben-Laden, Islam, pericol, violență, haos, crimă, extremiști, explozie], prin care, în cele din urmă, nu au decât să se instituie, după cum este bine știut, *scripturile de acțiune legate de obiectul reprezentării*.

În cel de-al treilea studiu, desfășurat în februarie-aprilie 1997, au fost puse în evidență o serie de aspecte legate de reprezentarea socială a liderilor. La baza demersului investigațional avut în vedere au stat următoarele raționamente:

(i) spunând „da” unui anumit lider, indivizii se conduc de reprezentările pe care le au în legătură cu lumea în care își duc existența;

(ii) reprezentările sociale caracterizează factorul care conferă „viață” atât liderilor, cât și tuturor inițiativelor legate de numele lor;

(iii) dacă ar fi posibil ca la un moment dat reprezentările sociale să se împuțineze substanțial sau să dispară cu totul, mulțimile ar cădea, irefutabil, într-o stare de alertă, neștiind pe cine să-l urmeze, cui să-și încredințeze soarta.

În plus, a fost luat în calcul rolul deosebit pe care-l deține, în context, profilul axiologic al grupului. S-a pornit de la premisa că profilul vizat constituie tiparul prin care se produce luarea deciziilor în legătură cu acceptarea sau neacceptarea unui anumit lider sau a unui anumit stil de leadership. O privire apreciativă orientată spre ceva ce trebuie considerat ca fiind pozitiv sau negativ, funcțional sau disfuncțional pentru viața unui individ sau a unei colectivități, valorile reprezintă principalul reper critic în funcție de care se organizează

percepția puterii și a persoanelor care o înfățișează.

Raliindu-se unui eșafodaj conceptual multivalent și fiind ancorat într-un eșantion extras din patru populații distincte [studenți, pensionari, adolescenți, deținuți], studiul la care facem referință a condus, în cele din urmă, la obținerea unui masiv de date care certifică că pe dimensiunea reprezentării sociale a liderilor se impun în mod evident trei tipuri de relaționări circumstanțial-condiționale:

(x) dacă în ierarhia orientărilor valorice ale grupului partea superioară este dominată, la un anumit moment, de aserțiuni ce redau predilecții pentru autoconservare, securitate și/sau siguranță, atunci reprezentările membrilor acestui grup asupra liderilor pe care și-i doresc se organizează în jurul unui nod central, majoritatea elementelor constitutive ale căruia exprimă însușirile unor favoriți ai puterii de tip autoritar;

(y) dacă în ierarhia orientărilor valorice ale grupului partea superioară este dominată, la un anumit moment, de aserțiuni ce redau predilecții pentru apartenență și/sau dragoste, stimă și/sau apreciere, atunci reprezentările membrilor acestui grup asupra liderilor pe care și-i doresc se organizează în jurul unui nod central, majoritatea elementelor constitutive ale căruia exprimă însușirile unor favoriți ai puterii de tip democrat;

(z) dacă în ierarhia orientărilor valorice ale grupului partea superioară este dominată, la un anumit moment, de aserțiuni ce redau predilecții pentru cunoaștere, frumos, dezvoltare și/sau autorealizare, atunci reprezentările membrilor acestui grup asupra liderilor pe care și-i doresc se organizează în jurul unui nod central, majoritatea elementelor constitutive ale căruia exprimă

însușirile unor favoriți ai puterii de tip liberal sau liberal-democrat.

Întrucât studiul a fost organizat și desfășurat într-o perioadă dominată de crize (celor de extracție economică, politică și morală aparținându-le întâietatea), când viața de zi cu zi era impregnată cu tot felul de anormalități (sărăcie, inechitate, discriminare, manipulare omniprezentă, conflicte, amenințări colective, ilegalități, corupție, injustiție, lipsă de coerență în activitatea structurilor de stat, egoism și traseism politic, conducere ineficientă, la nivel central și local), starea de spirit a actorilor sociali (îi avem în vedere, inclusiv, și pe cei care, prin voia destinului, au intrat în eșantionul investigației) a înglobat nu doar elemente cu caracter rațional, ci și multiple construcții iraționale. În această cumplită perioadă, contează nu doar ideile cu referire la ceea ce se întâmplă, ci și *nodurile afective prelogice* care produc instantaneu *stări de respingere sau adeziune*, dând suflu unor luări de poziție ferme și unor exprimări/slogane extrem de mobilizatoare (precum adevăr, *dreptate, bunăstare, egalitate, integritate, responsabilitate, corectitudine, cinste, demnitate, normalitate, prosperitate* etc.). Ca și în alte situații similare, apar și se impun, de o manieră categorică, *nexus-urile*, genul de construcții psihice care, precum am specificat deja, nu țin în nici un fel de logică sau de gândirea consecventă, de argumente sau de contraargumente, ci de *afect*, adică de, mișcarea sufletească exagerat de intensă”.

La o examinare mai atentă a reprezentărilor sociale cu referire la lideri, putem constata că în toate cazurile în nucleele

centrale ale acestora se regăsește cel puțin un element care, caracterizând *valoarea afectivă* a acestora, face dovada faptului că exprimă *starea de mobilizare* a grupurilor, o stare care nu are deschiderea necesară – sau, mai mult, este în totalitate închisă – pentru argumentări și justificări, dialoguri și dezbaterii. La pensionari, în acest sens, dăm de *bun la suflet* și *statornic*, la studenți – de *omenos, dezinvolt* și *permisiv*, la deținuți – de *puternic, atașabil* și *respectuos*, iar la adolescenți – de *ferm* și *afabil*. Elementele centrale cu o neîndoieală încărcătură emoțională [*puternic, omenos, atașabil, afabil* etc.] au generat, după cum și era de așteptat, semnificații analoage pentru mai multe elemente periferice [*incoruptibil, non-conformist, empatic, prietenos, tranșant, sincer, deschis* etc.].

Studiile experimentale invocate – cel realizat în condițiile asocierii cu *grupul ideal*, cel realizat în perimetrul aeroporturilor *Marseille-Provence & Boston-Logan* și cel realizat pe dimensiunea reprezentării sociale a liderilor – constituie, după cum vedem, o dovadă elocventă a faptului că noțiunii de *nexus* îi revine realmente o funcție cu totul specială – *de a explica comportamentele care vizează mobilizarea de masă*. Toți acei care, de la 1988 încolo, elaborând lucrări teoretice sau efectuând cercetări cu caracter empiric, nu au încetat să creadă că *nexus-ul* redă o *formă a gândirii sociale care exprimă dimensiunea afectivă a reprezentării sociale* sau – mai exact – o *construcție psihomentală care este complementară nucleului central al reprezentării sociale, exprimând valoarea emoțional-prelogică a acestuia în raport cu mobilizarea membrilor unei colectivități*, au ales,

precum putem conchide, versantul interpretativ adecvat, prezentând lucrurile în lumina ce li se potrivește în cea mai bună măsură.

Bibliografie:

1. Rouquette M.-L. La psychologie politique, Paris, P.U.F., 1988.
2. Rouquette M.-L. Sur la connaissance des masses. Essai de psychologie politique, Grenoble, P.U.G., 1994.
3. Delouée S. D'une guerre à l'autre: deux illustrations historiques des nexus // Psihologia socială: Buletinul Laboratorului „Psihologia câmpului social” [Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași], 2004, nr. 14 (număr tematic: Reprezentările sociale), pp. 93-103.
4. Delouée S. Conduites collectives et cognitions polarisées. Etude expérimentale de la composante affective des représentations sociales: teză de doctorat, Paris: Université René Descartes, Paris 5, 2005, pp. 115-117.
5. Curelaru M. Reprezentări sociale / Prefață de A. Neculau, Ediția a II-a, revăzută, Iași, Editura Polirom, 2006, p. 78.
6. Wolter R. P. Obiecte cu valență afectivă puternică: noțiunea de nexus // M.-L. Rouquette (coord.). Gândirea socială: perspective fundamentale și cercetări aplicate / Traducere din franceză de L. Botoșineanu și F. Botoșineanu, Iași, Editura Polirom, 2010, p. 94.
7. Guimelli C. La pensée sociale, Paris: P.U.F., 1999, p. 100.
8. Campos P. H. F., Rouquette M.-L. La dimension affective des représentations sociales: deux recherches exploratoires // Bulletin de psychologie. – 2000, No. 53 (4), p. 435.
9. Curelaru M. Reprezentări sociale / Prefață de A. Neculau, Ediția a II-a, revăzută, Iași, Editura Polirom, 2006, p. 80.
10. Rouquette M.-L. Sur la connaissance des masses. Essai de psychologie politique, Grenoble: P.U.G., 1994, pp. 59-60.
11. Delouée S. D'une guerre à l'autre: deux illustrations historiques des nexus // Psihologia socială: Buletinul Laboratorului „Psihologia câmpului social” [Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași], 2004, Nr. 14 (număr tematic: Reprezentările sociale), pp. 93-103.
12. Rouquette M.-L., Wolter R. P. A influência de certos termos socialmente salientes (nexus) e da imagem sobre a percepção de um objeto social // Revista Educação Pública, 2006, No. 15 (29), pp. 79-89.
13. Seca J.-M. La „carte mentale” des musiques underground: Approche exploratoire // M. Lavalée, S. Vincent, C. Ouellet (eds.). Les représentations sociales – Constructions nouvelles, Montréal: Université de Québec, 2003, pp. 109-122.
14. Guimelli C. La pensée sociale, Paris: P.U.F., 1999, pp. 101-102.
15. Campos P. H. F., Rouquette M.-L. La dimension affective des représentations sociales: deux recherches exploratoires // Bulletin de psychologie, 2000, No. 53 (4), pp. 435-441.
16. Campos P. H. F., Rouquette M.-L. Abordagem estrutural e componente afetivo das representações sociais // Psicologia: Reflexão e Crítica, 2003, No. 16 (3), pp. 435-445.

17. Chareaudeau P., Montes R. *La voix cachée du tiers des non-dits du discours*, Paris, L'Harmattan, 2004.
18. De Rosa A., Farr R. *Icon and symbol: two sides of the coin in the investigation of social representations* // F. Buschini, N. Kalampalikis (eds.). *Penser la vie, le social, la nature. Mélanges en hommage à Serge Moscovici*, Paris, Les éditions de la MSH, 2001, pp. 237-257.
19. Guimelli C., Lo Monaco G., Rateau P. *Nexus, représentations sociales et masquage des divergences intra- et intergroupes* // *Bulletin de Psychologie*, 2007, No. 60 (6), pp. 581-592.
20. Roussiau N., Renard E. *Des représentations sociales à la mémoire sociale* // *Connexions*, 2004, No. 80 (2), pp. 31-41.
21. Demontis C., Gruev-Vintila A., Pouet C., Hellmuth A. *Social Representations of Terrorism. A study conducted at the Airport of Marseille - Provence: Proceedings of the 8th International Conference of Applied Social Psychology, Besançon, 29-31 august 2007* [în varianta românească, esența studiului este prezentată în: Ernst-Vintila A. *Implicarea și expresiile gândirii sociale asupra terorismului: reprezentări sociale și nexus* // M.-L. Rouquette (coord.). *Gândirea socială: perspective fundamentale și cercetări aplicate* / Traducere din franceză de L. Botoșineanu și F. Botoșineanu, Iași, Editura Polirom, 2010, pp. 231-254].
22. Calonge S. C. *Los procesos sociocognitivos en el discurso mediático sobre la escuela primaria en Venezuela* // *Ventana abierta*, 2001, No. 10, pp. 11-19.
23. Calonge S.C. *El discurso político de la escuela básica en la prensa venezolana* // *Extramuros*, 2001, No. 1 (15), pp. 129-157.
24. Calonge S. C. *Le discours politique de l'école primaire dans la presse vénézuélienne* // M. Lavalée, S. Vincent, C. Ouellet (org.). *Les représentations sociales - Constructions nouvelles*, Montréal: Université de Québec, 2003, pp. 360-372.
25. Calonge S. C. *Los procesos sociocognitivos en el discurso mediático sobre la escuela primaria en Venezuela* // *Extramuros*, 2005, No. 8 (22), pp. 101-116.
26. Camus O. *Science psycho-sociale et engagement idéologique* // *Cahiers de Psychologie Politique*, 2002, No. 2.
27. Carranza V. *La reconstrucción del pasado y/o de la memoria en dos novelas de Julio Escoto* // *InterCambio*, 2003, No. 2.
28. Delouée S. *D'une guerre à l'autre: deux illustrations historiques des nexus* // *Psihologia socială: Buletinul Laboratorului „Psihologia câmpului social”* [Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași], 2004, Nr. 14 (număr tematic: *Reprezentările sociale*), pp. 93-103.
29. Delouée S. *Conduites collectives et cognitions polarisées. Etude expérimentale de la composante affective des représentations sociales: teză de doctorat.* - Paris: Université René Descartes, Paris 5, 2005.
30. Kronberger N., Wagner W. *Discours et appropriation symbolique de la biotechnologie* // C. Garnier, M.-L. Rouquette (eds.). *Les formes de la pensée sociale*, Paris: P.U.F., 2002, pp. 119-147.
31. Guimelli C., Lo Monaco G., Rateau P. *Nexus, représentations sociales et masquage des divergences intra- et intergroupes* // *Bulletin de Psychologie*, 2007, No. 60 (6), pp. 581-592.

32. Demontis C., Gruiev-Vintila A., Pouet C., Hellmuth A. Social Representations of Terrorism. A study conducted at the Airport of Marseille, Provence, Proceedings of the 8th International Conference of Applied Social Psychology, Besançon, 29-31 august 2007 [în varianta românească, esența studiului este prezentată în: Ernst-Vintila A. Implicarea și expresiile gândirii sociale asupra terorismului: reprezentări sociale și nexus // M.-L. Rouquette (coord.). Gândirea socială: perspective fundamentale și cercetări aplicate / Traducere din franceză de L. Botoșineanu și F. Botoșineanu, Iași, Editura Polirom, 2010, pp. 231-254].
33. Șlehtișchi M. Liderii. - Chișinău: Editura Știința, 1998, pp. 97-169.
34. Șlehtișchi M. Eseu asupra reprezentării puterii. Cazul liderilor, Chișinău: Editura Știința, 1999, pp. 173-240.